
УДК 811.111

DOI 10.5281/zenodo.15423306

Яковлева Д.А.

Яковлева Дарья Александровна, Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Россия, 191181, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки 48. jakovlevadaryakovleva@yandex.ru.

Непрямая коммуникация в британском политическом дискурсе

Аннотация. В статье рассматриваются способы выражения имплицитной информации в репликах британских политиков. Формат парламентских дебатов предусматривает использование различных риторических средств, позволяющих актуализировать в сознании слушающих необходимые стереотипы и упростить донесение интенций говорящего. Данная работа является актуальной, так как она позволяет проследить, как варьируется использование риторических приёмов в зависимости от уровня осведомлённости членов партий в происходящих процессах на Ближнем Востоке. В статье в качестве примеров рассматриваются дебаты, посвященные вопросу присоединения Великобритании к бомбардировкам опорных пунктов террористов ИГИЛ в Сирии (2015), а также прекращении огня в секторе Газа (2024). Эти события отражают эволюцию дискурса и нуждаются в лингвистическом анализе. В процессе анализа высказываний спикеров были задействованы такие методы как качественный анализ текста, стилистический и прагматический анализ. Анализ общих тенденций в использовании риторических приемов в англоязычном политическом дискурсе был проведен через семантический и сравнительный анализ.

Ключевые слова: политический дискурс, непрямая коммуникация, политические дебаты, риторические приемы, Палата Общин, английский язык, имплицитная информация.

Yakovleva D.A.

Yakovleva Darya Aleksandrovna, The Herzen State Pedagogical University of Russia, 191181, Saint-Petersburg, 48 Moika River Embankment. E-mail: jakovlevadaryakovleva@yandex.ru.

The indirect communication in british political discourse

Abstract. The article examines the ways implicit information is conveyed in the speeches of British politicians during the 2015 and 2024 debates. The format of parliamentary debates implies the use of various strategies for the negative representation of opponents, including rhetorical devices, that allow to activate specific stereotypes in the audience's minds and simplify the illustration of the speaker's intentions. This study is highly relevant as it helps to trace how the use of rhetorical techniques varies depending on the level of awareness among party members regarding events in the Middle East. The article analyzes debates focusing on two key events: the UK's decision to join airstrikes against ISIS strongholds in Syria (2015) and the ceasefire in Gaza (2024). These events reflect the evolution of political discourse and require linguistic scrutiny. During the analysis of speakers' statements methods such as qualitative text analysis, stylistic analysis, and pragmatic analysis were employed. Broader trends in the use of rhetorical devices in British political discourse were explored through semantic and comparative analysis.

Key words: political discourse, indirect communication, political debates, rhetorical devices, the House of Commons, english language, implicit information.

Политический дискурс представляет собой особую форму коммуникации, которая используется различными акторами, такими как правительство, партии, формальные и неформальные политические лидеры с целью формирования общественного мнения, легитимации власти и реализации стратегических целей с помощью инструментов языка. Норман Фэркло в своей работе под названием «Discourse and social change» подчеркивает, что одной из важнейших целей политического дискурса является конструирование идеологий и репрезентация социальных проблем. «Политический дискурс – это не просто отражение власти, но и инструмент ее осуществления. Через язык политики конструируются «приемлемые» формы знания и социальные практики» [11, р. 22-25]. Исследователи подходят к определению этого понятия с разных сторон, но интересам политической лингвистики в первую очередь соответствует его восприятие как специфичного коммуникативного события, ведь именно его можно отнести к виду вербальной коммуникации и, следовательно, анализировать роль языка как главного действующего механизма [12, р. 23-38]. К примеру, Е.И. Шейгал в своей работе «Семиотика политического дискурса» характеризует его как общение, основной интенцией которого является борьба за власть [6, с. 326].

Несмотря на актуальность и востребованность исследований по этой теме, нельзя сказать, что изучение концепции языка как инструмента власти – новое явление. Язык власти – тема, которая находилась в центре внимания не одного поколения философов, начиная с таких древнегреческих мыслителей как Аристотель, Сократ, Платон и Георгий, продолжая древнеримской традицией, возникшей под началом Цицерона и Плиния. Каждый новый этап в развитии человечества, будь то изобретение книгопечатания или индустриальная революция, бросал новый вызов гуманитарным наукам, в том числе повышая необходимость в ис-

следовании языка. Таким образом, в 20 веке, самом быстром по скорости технического прогресса и масштабном по происходящим историческим процессам, исследователи пришли к изучению взаимосвязи языка и политической пропаганды [10, р. 1-5].

За последние годы многие ученые стали отмечать важность исследования взаимоотношений между политическим дискурсом и политическим познанием, что подчеркивает в своей книге «Дискурс и власть» Тён ван Дейк [15, р. 192-200]. Реализация каждого актора в политическом поле происходит под влиянием набора стереотипов, которые формировались в его сознании многие годы и даже десятилетия: большую роль играет окружающая его социальная группа, политические деятели и СМИ. Многих современных лингвистов интересует языковой аспект такого взаимоотношения, ведь упомянутые выше стереотипы изменяются или поддерживаются во многом через восприятие текста и речи: как устной, так и письменной. «Непрямая коммуникация играет в политическом дискурсе важную роль, поскольку позволяет завуалировать истинные намерения коммуникантов, например, желание говорящего уйти от прямого ответа, уклониться от него, передать мысль посредством минимальных языковых и речевых затрат» [5, с. 39-44].

Дебаты являются одним из классических примеров такой коммуникации, поэтому они и стали объектом моего исследования. Их специфика во многом обусловлена определенным стилем речи, которым и является политический язык, характеризующий не только поле, но и демонстрирующий позицию и идентичность говорящего [8, р. 33]. Другими особенностями являются взаимодействие между относительно равными по статусу акторами, эмоциональная вовлеченность и личная ответственность, предполагающая выстраивание определенных стратегий, для реализации которых необходимо использовать различные приемы, в том

числе и средства выразительности [3, с. 194].

Интерпретация использованных средств и декодирование политического сообщения требует большего, чем анализа правил языка. Понимание между говорящими будет достигнуто именно тогда, когда содержание, вкладываемое в текст автором, и извлекаемая адресатом семантическая информация совпадают [2, с. 54-55, 112]. Значимую роль в этом процессе играет ассоциативный подтекст и понимание всеми участниками коммуникативного акта вкладываемых имплицитных смыслов. И. В. Арнольд предполагает, что текстовая импликация является «дополнительным подразумеваемым смыслом, вытекающим из соотношения соположенных единиц текста, но ими вербально не выраженный», которая проявляется в отрывке текста и который нельзя воспринимать только как значение отдельного слова или предложения [1, с. 68-83]. «Непрямая коммуникация является превалирующей в жанре англоязычных политических дебатов, в ходе которых каждый из участников стремится оказать соответствующее ориентирующее воздействие на адресата, скрыто реализовать свою интенцию, что включает в себя изменение представлений, убеждений адресата, его отношения к чему-либо или к кому-либо с целью создания в его сознании того концептуального образа фрагмента политической картины мира, который наилучшим образом отвечает интенции адресанта» [4, с. 63-69]. Соот-

ветственно, спикер, который недостаточно осведомлен о происходящих событиях не сможет ни грамотно составить убеждающую речь, ни воспринять аргументы противоположной стороны [13, р. 41-58].

Серия протестов «арабской весны» привела к гражданским войнам сразу в нескольких странах, что вызвало повышение риска террористической угрозы и нарушение баланса сил в современных международных отношениях. Представители политической системы Великобритании – государства, которое всегда было значимым игроком на мировой арене, были озадачены необходимостью вмешаться в происходящие события и стабилизировать обстановку, обеспечив своих граждан защитой. Как результат, на повестке дня у Палаты Общин возник вопрос: стоит ли поддерживать бомбардировки ячеек террористов в Сирии, инициированные американскими властями, или нет.

Наличие общего врага, образ которого было легко сконструировать в сознании слушателя, предоставил спикерам легкую возможность следовать стратегии негативной репрезентации оппонента. Серьезность ситуации и риски военного вмешательства привели к созданию идеальной среды для анализа речевых средств. В таблице номер 1 представлены примеры риторических приёмов, использованных спикерами британского парламента во время дебатов по сирийскому вопросу.

Таблица 1. Риторические приемы в репликах дебатов по вопросу бомбардировок Сирии

Антитеза	
And one can work all the way with us to defeat the evil organization of ISIL for good [14].	Контраст между «work with us» и «the evil organisation» служит для формирования ложной дихотомии.
So the question is this: do we work with our allies to degrade and destroy this threat and do we go after these terrorists in their heartlands where they are plotting to kill British people or do we sit back and wait for them to attack us [14].	Противопоставление опций, имеющих у членов Палаты Общин: «work–degrade–destroy this threat–go after the terrorists» или «sit back–wait for them to attack» для усиления остроты и срочности принятия решений и устранения дополнительных вариантов влияния на ситуацию.

Гипербола	
They plotted atrocity after atrocity on the streets here at home [14].	Преувеличение масштаба происходящего с целью нагнетания обстановки.
This was if you like the head of the snake [14].	Чрезмерное преувеличение, достигнутое с помощью сравнения террористической группировки с головой змеи.
Метафора	
Frankly this evil death cult is neither a true representation of islam nor is it a state [14].	Использование метафоры «this evil death cult» с целью визуализировать террористическую угрозу и сделать риски конкретнее для того, чтобы обосновать необходимость в перераспределении понятий.
The heartlands where they are plotting to kill British people [14].	Использование географического термина для того чтобы наделить территорию страны образом места, являющимся центром жизненной силы террористов.

Все перечисленные выше приемы демонстрируют не только характерные для британских политических деятелей риторические приемы, но и мотивированность внешней политики Великобритании в отношении Сирии и происходящего там военного конфликта. Тактики и приемы грамотно работают на то, чтобы оправдать интервенции и принудить слушателя испытывать негативные эмоции к оппоненту (стратегия негативной репрезентации оппонента), описанные в теории «моральных паник» Стэнли Коэна. Агентов публичной политики, которые реализуют свои цели через нагнетание обстановки, перечисляя упомянутые выше риторические приемы можно охарактеризовать как элитистских. Актуализируя такие бессознательные эмоции как страх за жизнь близких людей и ответственности за возможные террористические атаки перед лицом народа, спикеры работают на эмоциональное воздействие и стремятся легитимизировать применение силы, представляя вариант бомбардировок исключительно верным. Это способно лишь лишней раз подтвердить то, как часто в дебатах как примере политического дискурса доминирует непрямая коммуникация [9, p. 1-23].

Следующим знаковым событием, которое вызвало резонанс в британском обществе стало обострение конфликта между Израилем и Палестиной. Великобритания имеет наиболее длительную историю взаимоотношений с Палестиной среди большинства европейских государств. Именно Великобритания была государством, которое получило от Лиги Наций в 1922 году мандат на управление территориями бывшей Османской империи. Из всех стран, которые сформировались в результате распада империи только Палестина не получила независимости, так как Великобритания приняла сторону еврейских мигрантов, выразив «*sympathy with Jewish Zionist*» в Декларации Бальфура.

Исторические корни взаимоотношений приводят к тому, что спикеры более осведомлены о комплексном характере конфликта. Более того, бомбардировки в секторе Газа израильскими силами вызвали волну негативной реакции во всём мире, что также привело к более разнородным позициям по поводу выдвинутого на голосование вопроса. Рассмотрим в таблице номер 2 примеры риторических приемов, использованных политическими деятелями.

Таблица 2. Риторические приемы в дебатах по вопросу прекращения огня в секторе Газа

Гипербола	
Flattened cities, ransacked kibbutzim, teeming refugee camps, hostages in chains – we have seen it all on our TV and phone screens [7].	Преувеличение масштаба разрушений с целью усиления эмоционального эффекта.
Every day this government delays a ceasefire vote, another 100 Palestinian children die . Let's be clear: these deaths are not "collateral damage" – they are the direct result of Westminster's complicity with war criminals. History will judge these benches stained with blood [7].	Преувеличение количества жертв среди детей, приведение в пример гипотетической статистики, а также радикальное упрощение и преувеличение взаимосвязи между смертями и решениями британского правительства, с целью создать образ зла и переложить вину за гибель детей на тех, кто не поддерживает инициативу о прекращении огня.
Метафора	
While ministers hide behind empty phrases like «humanitarian pauses», the bombs continue to fall on Rafah [7].	Использование переносного значения глагола «прятаться» для достижения абстрактного образа в котором министры лишь говорят о необходимости предпринять определенные действия (в данном случае – гуманитарные паузы), не предпринимая ничего для их достижения в реальности.
This is not leadership; this is cowardice dressed in diplomatic jargon [7].	Глагол «одеваться» также используется для демонстрации лживости и лицемерия властей.
Эпитет	
A ground offensive in Rafah would be a humanitarian disaster, a moral catastrophe and a strategic mistake . It must not happen. That is our position , it is the position of the European Union , it is the position of our friends in the Arab world , and it is the position of our Five Eyes partners in Australia, Canada and New Zealand [7].	Формирование ярких образов возможного развития событий, подчеркивающих масштаб и этическую сторону гуманитарной катастрофы, которая будет являться стратегической ошибкой с целью убедить аудиторию в необходимости предпринять срочные меры чтобы эту катастрофу предотвратить и дополнить рациональные доводы эмоциональным воздействием.
This House can debate moral posturing , but real leadership means confronting terrorists, not rewarding them with ceasefires [7].	Выражение сомнений по поводу необходимости анализа морального аспекта бомбардировок с целью дискредитировать позицию сторонников прекращения огня.

Проведя качественный анализ, можно выявить, что для дебатов 2024 года более характерна апелляция к эмоциональному воздействию на аудиторию с целью убедить их в необходимости остановить военные действия, что подтверждается более частым использованием эпитетов и гипербол, направленных на преувеличение масштабов катастрофы и количества жертв. В совокупности с эмо-

циональным воздействием спикеры, лоббирующие прекращение огня, пользуются манипулятивными приемами, чтобы добиться ситуации, в которой оппоненты ощущают личную ответственность за смерти и страдания, которые уже произошли и которым только суждено случиться.

Приведенный выше анализ языковых средств, использованных в дебатах 2015-

го и 2024 годов показывает не только разнообразие риторических приемов и роль не прямой коммуникации в политическом дискурсе, но и говорит об эволюции риторики в отношении конфликтов на территории стран Ближнего Востока за последнее десятилетие.

Хотя гипербола и эмоциональная лексика остаются наиболее регулярными в использовании риторическими приемами, можно заметить значительные изменения в транслируемых имплицитных категориях. Например, произошел сдвиг от демонизации врага и создания образа абсолютного зла, необходимого для оправдания военного вмешательства, к виктимизации населения, позволяющей призывать к действиям, направленным на достижение мирных целей и критику политики невмешательства. В центре вни-

мания спикеров теперь находится не потенциальная угроза нападения на Великобританию, а угроза гуманитарной катастрофы, вызванная бомбардировками Сектора Газа. Это отражают в том числе и изменения в типологии использованных в этих дебатах метафор: в 2015 году доминировали метафоры войны, а к 2024 произошла смена риторики в сторону метафор гуманитарного кризиса.

Ещё одним результатом эволюции дискурса можно считать и переход от диадной композиции к триадной, что объясняется отсутствием такого частого использования антитезы и ложной дихотомии в дебатах и показывает стремление к демонстрации разных сторон конфликта и тренд на осуждение войны и применения *hard power* в британском политическом дискурсе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И. В. Статус импликации в системе текста / И.В. Арнольд Интерпретация художественного текста в языковом ВУЗе: межвуз. сб. науч. тр., 1983. С. 63-83.
2. Дементьев, В. В. Непрямая коммуникация. М.: Флинта; Наука, 2017. С. 54-55, 112.
3. Космодемьянская, В. И. Концептуальные основания, прагматические и лингвистические особенности прямых и не прямых реактивных реплик (на материале современных англоязычных диалогических дискурсов): специальность 10.02.04 "Германские языки": дис. на соискание ученой степени канд. филол. наук, 2018. 194 с.
4. Космодемьянская, В. И., Лисенко, М. В., Радюшкина, А. А. Коммуникативная стратегия уклонения от прямого ответа как форма не прямой коммуникации в американском дискурсе. Политическая лингвистика. 2023. Т. 98. № 2. С. 63-69.
5. Космодемьянская, В. И. Способы репрезентации прямой и не прямой речевой агрессии в англоязычных политических дебатах // Политическая лингвистика. 2019. Т. 76. № 4. С. 39-44.
6. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса. М.: Гнозис, 2004. 326 с.
7. Ceasefire in Gaza debate transcript // UK Parliament. Hansard, 2024. File access URL: <https://hansard.parliament.uk/commons/2024-02-21/debates/610A4D12-A333-4885-9D0B-0A225C35C043/CeasefireInGaza> (date of request: 12.03.2025)
8. Charteris-Black, J. Analysing political speeches: Rhetoric, discourse and metaphor. Palgrave Macmillan, 2014. 33 p.
9. Folk devils and moral panics / Cohen, S // British Journal of Sociology. 1972. V. 23. N 1. P. 1-23.
10. Fairclough, N. Language and power. Longman, 1989. P. 1-5.
11. Fairclough, N. Discourse and social change. Polity Press, 1992. P. 22-25.
12. Fowler, R. Language in the news: Discourse and ideology in the press. Routledge, 1991. P. 23-38.
13. Grice, H. P. Logic and conversation: Syntax and semantics. Academic Press, 1975. P. 41-58.
14. Syria: legality of airstrikes debate recording // Channel 4 News: youtube channel, 2015. Video access URL: <https://www.youtube.com/live/19ejZxRDsfY?si=8sRGRJh4psE2y6Zo> (date of request: 10.03.2025)
15. Van Dijk, T. A. Discourse and power. Palgrave Macmillan, 2008. P. 192-200.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arnol'd I. V. Status implikacii v sisteme teksta / I.V. Arnol'd Interpretacija hudozhestvennogo teksta v jazykovom VUZe: mezhvuz. sb. nauch. tr., 1983. S. 63-83.
2. Dement'ev, V. V. Neprjamaja kommunikacija. M.: Flinta; Nauka, 2017. S. 54-55, 112.
3. Kosmodem'janskaja, V. I. Konceptual'nye osnovanija, pragmaticheskie i lingvisticheskie osobennosti prjamyh i neprjamyh reaktivnyh replik (na materiale sovremennyh anglojazychnyh dialogicheskikh diskursov): special'nost' 10.02.04 "Germanskije jazyki": dis. na soiskanie uchenoj stepeni kand. filol. nauk, 2018. 194 s.
4. Kosmodem'janskaja, V. I., Lisenko, M. V., Radjushkina, A. A. Kommunikativnaja strategija uklonenija ot prjamoogo otveta kak forma neprjamoj kommunikacii v amerikanskom diskurse. Politicheskaja lingvistika. 2023. T. 98. № 2. S. 63-69.
5. Kosmodem'janskaja, V. I. Sposoby reprezentacii prjamoj i neprjamoj rechevoj agressii v anglojazychnyh politicheskikh debatah // Politicheskaja lingvistika. 2019. T. 76. № 4. S. 39-44.
6. Shejgal E. I. Semiotika politicheskogo diskursa. M.: Gnozis, 2004. 326 s.
7. Ceasefire in Gaza debate transcript // UK Parliament. Hansard, 2024. File access URL: <https://hansard.parliament.uk/commons/2024-02-21/debates/610A4D12-A333-4885-9D0B-0A225C35C043/CeasefireInGaza> (date of request: 12.03.2025)
8. Charteris-Black, J. Analysing political speeches: Rhetoric, discourse and metaphor. Palgrave Macmillan, 2014. 33 p.
9. Folk devils and moral panics / Cohen, S // British Journal of Sociology. 1972. V. 23. N 1. P. 1-23.
10. Fairclough, N. Language and power. Longman, 1989. P. 1-5.
11. Fairclough, N. Discourse and social change. Polity Press, 1992. P. 22-25.
12. Fowler, R. Language in the news: Discourse and ideology in the press. Routledge, 1991. P. 23-38.
13. Grice, H. P. Logic and conversation: Syntax and semantics. Academic Press, 1975. P. 41-58.
14. Syria: legality of airstrikes debate recording // Channel 4 News: youtube channel, 2015. Video access URL: <https://www.youtube.com/live/19ejZxRDsfY?si=8sRGRJh4psE2y6Zo> (date of request: 10. 03. 2025)
15. Van Dijk, T. A. Discourse and power. Palgrave Macmillan, 2008. P. 192-200.

Поступила в редакцию: 22.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.